

РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Гаппаров Бехзод Нематиллаевич

старший преподаватель кафедры «Инженерная и
компьютерная графика» Джизакского политехнического
института, Республики Узбекистан
tel: +998 (99) 5560650 e-mail:
behzodgapparov132@gmail.com

АННОТАЦИЯ В данной статье мы стремимся развивать изобразительную грамотность учащихся, совершенствовать художественное мышление, развивать эстетическую и эмоциональную чувствительность, приобретать необходимые знания в общественной жизни, использовать их в повседневной жизни, создавать изобразительные и практические произведения искусства, художественные поделки, рассказывается об анализе и применении исторических образцов и современных произведений искусства, связанных с столярным и дизайнерским искусством.

Ключевые слова. Изобразительное, декоративно-прикладное искусство, педагогическая деятельность, архитектурное искусство, дизайн, эстетика.

ANNOTATION In this article, we aim to develop students' visual literacy, improve artistic thinking, develop aesthetic and emotional sensitivity, acquire the necessary knowledge in social life, use it in their daily life, create visual and practical works of art, artistic crafts, it is described about the analysis and application of historical samples and modern works of art related to carpentry and design art.

Key words. Visual, applied decorative art, pedagogical activity, architectural art, design, aesthetic.

ВВЕДЕНИЕ. Мы знаем, что изобразительное искусство учит людей трудиться, быть умными, думать, творить, стремиться к красоте, создавать прекрасный-прекрасный духовный мир и обогащать его. Сегодня всем известно, что изобразительное искусство создает для человечества и его

общества высокий интеллект, глубокие знания и мышление, прекрасную жизнь и веру [1]. Кроме того, наблюдения и научные исследования показывают, что изобразительное искусство не только дает современной молодежи знания и эстетические идеалы, но и развивает важнейшие стороны человеческого рода, то есть наблюдение, видение, восприятие и воображение. главный и главный инструмент.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. На занятиях изобразительным искусством у ребенка совершенствуются зрительные органы. Потому что на каждом занятии ребенка учат внимательно наблюдать за предметами и воспринимать их, а также дается навык концентрировать внимание ребенка на одной точке. Этот процесс обеспечивает стабильность произвольного внимания ребенка. Также обучение изобразительному искусству учит студентов работать внимательно и осмысленно, используя свои теоретические и практические знания, концентрируя все свои чувства. Это приводит к активности всего тела, ума и воображения. В этой связи уместен вывод известного немецкого художника-педагога П. Шмитта о том, что «воспитание изобразительного искусства есть умственная гимнастика» [2]. Итак, занятия изобразительным искусством являются основой всестороннего развития учащихся, в которой его место и роль очень важны. В частности, по его мнению:

- обучение анализу и применению изобразительных и практических произведений искусства, художественных промыслов, исторических образцов архитектуры и дизайнерского искусства, современных произведений искусства; учить видеть и анализировать характерные стороны природы и правильно последовательно выполнять этапы обработки изображения или скульптуры [3];

- ориентация на правильный и осознанный выбор профессии с учетом интеграции наук на основе совершенствования техники и технологий;

- состоит из формирования и развития компетенций, связанных с фундаментальными и естественными науками [4].

Также в некоторых источниках есть [Гаппаров Б.Н. ва бошқалар. // “Халк педагогикаси”, “Тафаккур” нашриёти, Тошкент. – 2009. – С. 144-151., Игамбердиев Х.Х. и др. Организация работы студентов по изобретательному творчеству //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 83-84., Гаппаров Б.Н., Жуланов А.О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68., Игамбердиев Х.Х., Эгамназаров Г.Г., Гаппаров Б.Н. Объективная оценка и прогнозирование трудовых потенциалов-важный фактор для развития общественного производства //Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной. – 2019. – С. 192-194., Nematillaevich G. V., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.] мнения по этому поводу, а в других источниках [Gapparov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777., Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720., Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.,

Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87., Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1., Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в

кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.] есть иные мнения по этому поводу.

На занятиях изобразительным искусством учащиеся видят вещи, определяют, большие они или маленькие, их форму, уродливые и красивые элементы их формы, воспринимают форму вещей, изучают их цвета и оттенки.

Однако стоит отметить [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117., Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277., Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1., Jovliyevich S. Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905], что этот процесс настолько сложен, что справиться с ним может только здоровый ребенок. В этом процессе, если ум ребенка отвлечется, пойдет куда-то еще, форма не выйдет, цвет не будет найден. Вот почему не каждый ребенок умеет рисовать. Потому что выполнять вышеуказанные действия может только здоровый, физиологически и психологически зрелый ребенок.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящее время в системе образования, т. е. школьный учитель рисования, прежде всего, выполняет задачу обучения и воспитания учащихся по своему предмету как предмету общего образования [5]. В этом случае учитель рисования в школе учит учащихся внимательно смотреть на вещи, анализировать форму, цвет и сущность предметов на основе преподавания этого предмета. Учитель рисования школы организует

художественные занятия и тренинги. Организация этих занятий настолько сложна, что к каждому занятию приходится готовить полноценные учебные материалы для 20-25 учащихся в аудитории [6]. Потому что необходимо нарисовать картину того, что воспринимает и видит ученик согласно содержанию предмета изобразительного искусства. Кроме того, должен сказать, что урок изобразительного искусства в школе организован по 5 видам, 5 видам, 5 персонажам. Организация и проведение столь разнообразных занятий создает множество трудностей [7]. У него много работы. Поэтому сложность материала урока требует от учителя тщательной подготовки к урокам. Если преподаватель опытный, то он на все найдет время.

В заключение следует сказать, что основная задача школьного учителя рисования – развивать у детей умение описывать. Он также является педагогом, приобщающим ученика к самостоятельной работе в рисовании, к инициативе и творчеству. Наряду с обучением рисованию педагог дает ученикам красоту и эстетическое воспитание. Учит любить труд, творчество, свою страну, Родину, людей [8]. Учитель изобразительного искусства прививает детям чувство честности, чистоты, верности, правдивости и преданности и направляет их к великой духовности. При осуществлении этой деятельности педагог должен действовать по собственной инициативе [9]. Изучение и преподавание художественных произведений – одна из основных задач школы изобразительного искусства. Потому что, как литературоведение учит читать и понимать литературные и художественные произведения, так и предмет изобразительное искусство учит школьника видеть, понимать и анализировать художественное произведение [10]. В обоих есть тема, сюжет, идея, художественный стиль, образы и персонажи, выражен период событий в произведении. Все учебные предметы в школе используют произведения изобразительного искусства.

ОБСУЖДЕНИЕ. При анализе художественных жанров на уроках изобразительного искусства в средней школе педагог основное внимание уделяет идее произведения, художественному стилю художника. Но в анализе произведений искусства должен быть определенный систематический порядок [11]. Соответственно, при анализе произведений искусства:

1. Предоставляется информация об авторе произведения.
2. Обсуждение темы произведения, может ли произведение отвечать теме, его сюжету и идее?
3. Идея произведения – какую проблему поднял художник в произведении на основе описанного им сюжета [12];
4. Сюжет произведения - корректный, дана научная информация о предмете, событии, вещах, ландшафте, людях и животном мире или других, представленных в произведении [13];
5. Дается представление о художественности, художественном стиле, знаниях и таланте творца в области искусства;
6. Приводятся сведения об исследовательской работе художника, сборе материала, обобщении, набросках, этюдах, зарисовках в ходе создания произведения [14].
7. Обсуждается судьба произведения – т.е. современное состояние произведения, место его хранения и на каких выставках оно экспонировалось.
8. При анализе анализируемого рисунка, события, предмета или произведения искусства в первую очередь внимание уделяется его образовательной стороне [15].

Также в процессе обучения педагог уделяет внимание их учебной направленности при анализе предметов и событий в произведении, идеи произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Если сделать вывод на основании вышеизложенного, мы все знаем, что наука изобразительного искусства играет важную роль в

воспитании молодого поколения. Потому что ребенок, который занимается каким-либо изобразительным искусством, никогда не сделает ничего плохого. В процессе обучения рисованию он вынужден изучать другие предметы, и свободное время ребенка имеет смысл [16].

В этом процессе задача нас, педагогов, – привить учащимся чувства воспитания, такие как развитие эстетических вкусов, интереса к труду, творчеству, научить их быть верными стране и народу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гаппаров Б. Н. ва бошқалар. // “Халқ педагогикаси”, “Тафаккур” нашриёти, Тошкент. – 2009. – С. 144-151.

2. Игамбердиев Х. Х. и др. Организация работы студентов по изобретательному творчеству // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 83-84.

3. Гаппаров Б. Н., Жуланов А. О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.

4. Игамбердиев Х. Х., Эгамназаров Г. Г., Гаппаров Б. Н. Объективная оценка и прогнозирование трудовых потенциалов-важный фактор для развития общественного производства // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной. – 2019. – С. 192-194.

5. Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria // JournalNX. – С. 411-415.

6. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

7. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

8. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

9. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

10. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

11. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.

12. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

13. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

14. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1

15. Jovliyevich S. Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233.

16. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905